

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.922.8

DOI 10.5281/zenodo.13132569

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ПРЕДИКТОР ЛИЧНОСТНОЙ И СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ В СТАРШЕМ ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

EMOTIONAL INTELLIGENCE AS A PREDICTOR OF PERSONAL AND SITUATIONAL ANXIETY IN OLDER ADOLESCENCE

ПЕНКИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,
*педагог-психолог,
МБДОУ № 105 г. Новосибирск.*

PENKINA ELENA NIKOLAEVNA,
*Teacher-psychologist,
MBPEI No. 105 of Novosibirsk.*

В данной статье исследуется влияние эмоционального интеллекта как черты на личностную и ситуативную тревожность в старшем подростковом возрасте. В исследовании приняли участие 141 подросток возраста 16-17 лет новосибирских учебных заведений. По результатам регрессионной модели выявлена достоверная значимость влияния черты эмоционального интеллекта на ситуативную и личностную тревожность в подростковом возрасте. Сделан вывод о том, что поддержание развития такой черты личности, как эмоциональный интеллект может способствовать коррекции дезадаптивной тревожности в старшем подростковом возрасте.

This article examines the influence of emotional intelligence as a trait on personal and situational anxiety in older adolescence. 141 teenagers aged 16-17 years from Novosibirsk educational institutions took part in the study. Based on the results of the regression model, the significant significance of the influence of the trait of emotional intelligence on situational and personal anxiety in adolescence was revealed. It is concluded that maintaining the development of such a personality trait as emotional intelligence can contribute to the correction of maladaptive anxiety in older adolescence.

Ключевые слова: *ситуативная тревожность, личностная тревожность, STAI, черта эмоционального интеллекта, TEIQue-ASF, старшие подростки.*

Key words: *situational anxiety, personal anxiety, STAI, emotional intelligence, TEIQue-ASF, older adolescents.*

Введение. Тревожность как фактор риска дезадаптации личности подростка в обществе, отмечают многие исследователи [6; 8; 12; 14; 23]. На сегодняшний день выделяется несколько причин появления тревожности у подростков, таких как возрастная предрасполо-

женность [10], высокая стрессогенность нашей жизни [3; 7; 14], генетическая предрасположенность [1; 14; 15], внутриличностные конфликты [1], сложности в отношениях и особенности воспитания в семье [4; 8] и завышенные требования школьного обучения [1]. И хотя тревога призвана помогать человеку в его адаптации к окружающему миру, в подростковом возрасте излишняя тревожность может стать причиной агрессивности, в том числе аутоагрессивности, вплоть до суицидального поведения, аффективных действий и соматических и поведенческих нарушений, при которых качество жизни подростка может заметно снижаться [12; 14; 15].

Тема тревожности современна и актуальна и активно изучается в отечественной (А.М. Прихожан, В.М. Астапов, Ю.Л. Ханин) и зарубежной науке (Z.Freud, Ch.D. Spielberger, R. May). «Тревожность рассматривается как переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагоприятного, предчувствием грозящей опасности» – определяет А.Н. Прихожан [11, с. 5]. Излишняя затянувшаяся патологическая тревожность связана с повышенной эмоциональной напряжённостью, приводит к торможению личностной активности, двигательной расторможенности, дистрессу, нарушению социальных контактов [2; 3; 15].

Часть исследований подчёркивают важность эмоциональной саморегуляции в процессе преобразования тревожности в подростковом возрасте. Эмоциональный интеллект как черта и другие личностные черты могут быть предикторами тревожных состояний и личностной тревожности у подростков [13; 16; 17]. Так, J. Sejudo с коллегами в 2018 году обнаружили обратную связь между чертой эмоционального интеллекта и социальной тревожностью [16]. И.А. Синкевич и Т.В. Тучкова в 2020 году обнаружили подобную сильную обратную связь в подростковом возрасте между эмоциональным интеллектом как способностью и ситуативной и личностной тревожностью [13]. В этом же году С.М. Chandra с коллегами исследовали личностные черты и эмоциональную саморегуляцию как потенциальные модераторы тревожности, результаты исследований показали, что такая черта личности как добросовестность и навык регуляции эмоций смягчают негативные последствия тревоги [17].

Приведённые исследования выявили значимые взаимосвязи между эмоциональным интеллектом и тревожностью. Однако, в основном, это зарубежные исследования, а связь между исследуемыми параметрами корреляционная. Актуальным является выявление влияния одной личностной черты на другую. При этом работа с детьми подросткового возраста по поддержанию развития личностных черт, которые влияют на тревожность, может быть эффективна и может оказывать существенную профилактическую и коррекционную помощь, если между параметрами имеются предикторные связи. На сегодняшний день существует ряд исследований, которые доказывают подвижность личностных черт и возможность работы по усилению или уменьшению их выраженности [18-20].

Новизна исследования состоит в том, что выявляются характерные особенности влияния эмоционального интеллекта как черты на личностную и ситуативную тревожность на выборке русскоязычных подростков. Целью исследования является характеристика влияния эмоционального интеллекта как черты на ситуативную и личностную тревожность в старшем подростковом возрасте.

Гипотеза Н0. Влияние черты эмоционального интеллекта на ситуативную и личностную тревожность у старших подростков не является значимым.

Гипотеза Н1. Черта эмоционального интеллекта является значимым предиктором ситуативной и личностной тревожности в старшем подростковом возрасте.

Методы и материалы.

Выборку составили подростки 16-17 лет, учащиеся Новосибирского авиационного технического колледжа им. Б.С. Галушака и Новосибирского технологического колледжа питания и в количестве N=141 ученик, среди них 55 девочек и 86 мальчиков.

Для оценки ситуативной (реактивной) и личностной тревожности был взят опросник STAI Ч. Спилберга в адаптации Ю.Л. Ханина [5].

Для оценки личностных черт были применены TEIQue-ASF – опросник эмоционального интеллекта, в адаптации Е.Н. Пенкиной и О.А. Шамшиковой [9], который определяет выраженность по признаку общего эмоционального интеллекта и двум его субфакторам: позитивное отношение к жизни и управление своими эмоциями и поведением.

Личностная черта эмоционального интеллекта выступала в качестве предиктора, а ситуативная и личностная тревожность в качестве зависимых переменных.

Анализ полученных данных осуществлялся в программе SPSS 13.0, применялся линейный регрессионный анализ, метод по шагам.

Результаты исследования.

Данные регрессионного анализа по проведённому исследованию представлены в табл. 1.

Таблица 1. Регрессионный анализ. Метод по шагам. N=141, девочки=55, мальчики=86

№	Зависимая переменная	R ²	F	p	Значимые предикторы	β*
1	2	3	4	5	6	7
2	Ситуативная тревожность	0,620	227,258	<0,001	Общий эмоциональный интеллект	-0,788
3	Личностная тревожность	0,582	193,263	<0,001	Общий эмоциональный интеллект	-0,763

*в таблице представлены данные только по значимым предикторам.

Согласно данным табл. 1, на исследуемой выборке с высоким уровнем статистической достоверности ($p < 0,001$), обнаружено значимое влияние общего эмоционального интеллекта на ситуативную ($\beta = -0,788$), и личностную тревожность ($\beta = -0,763$). Влияние общего эмоционального интеллекта носит отрицательный характер. Доля дисперсии для зависимой переменной, которая в регрессионной модели объясняется независимой переменной достаточно высока и составляет от 58% до 62% в выборке. Отдельно по таким субфакторам эмоционального интеллекта, как позитивное отношение к жизни и управление своими эмоциями и поведением значимого влияния на ситуативную и личностную тревожность обнаружено не было.

Таким образом, можно заключить, что чем выше выраженность общего эмоционального интеллекта у старшего подростка, тем ниже уровни выраженности ситуативной и личностной тревожности.

Обсуждение результатов.

Согласно данным исследования, Гипотеза Н0, в которой предполагалось, что влияние черты эмоционального интеллекта на ситуативную и личностную тревожность у старших подростков не является значимым, не подтвердилась.

Гипотеза Н1, о том, что эмоциональный интеллект как черта является значимыми предиктором ситуативной и личностной тревожности в старшем подростковом возрасте нашла своё подтверждение в этом исследовании.

Полученные данные отчасти коррелируют с данными других исследований. Так, подтвердилась обратная связь тревожности и эмоционального интеллекта у старших подростков [13; 16]. В данном исследовании удалось выявить влияние эмоционального интеллекта как черты на личностную и ситуативную тревожность у старших подростков на русскоязычной выборке. Высокие показатели по черте эмоционального интеллекта могут вносить весомый

вклад в эмоциональную регуляцию тревожности у старших подростков. Согласно этому, можно концентрировать свою коррекционную и профилактическую работу на развитии черты эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект как черта или черта эмоциональной самооффективности определяется автором концепции K.V. Petrides, как совокупность эмоциональных самовосприятий и касается склонностей, связанных с эмоциями, и представлениями людей о том, насколько они в контакте с ними. Черта эмоционального интеллекта включает в себя 15 граней: черту счастья, черту оптимизма, эмпатию, понимание эмоций, выражение эмоций, поддержание отношений, управление эмоциями, настойчивость, социальную осведомленность, самоуважение, регулирование эмоций, низкую импульсивность, управление стрессом, адаптивность и самомотивацию [21; 22]. Также, существуют исследования, подтверждающие эффективность развития этой черты у взрослых [17].

Перспективы исследования: создание специальных программ по развитию черты эмоционального интеллекта в подростковом возрасте, с целью профилактики подростковых дезадаптаций, тревожного, агрессивного и иного антисоциального поведения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авраменко Н.Н. Взаимосвязь успешности спортивной деятельности подростков с уровнем их тревожности / Н.Н. Авраменко, К.В. Полякова // Вестник Калужского университета. Серия 1. Психологические науки. Педагогические науки. 2020. Т. 3. № 2(7). С. 46-55.
2. Астапов В.М. Тревожность у детей. М.: ПЕР СЭ, 2008. 98 с.
3. Власова Г.И. Особенности тревожности современных подростков-школьников / Г.И. Власова, А.С. Турчин // Научное мнение. 2019. № 9. С. 16-21.
4. Головкин М.И. Личностная тревожность подростков как показатель неблагополучного семейного воспитания / М.И. Головкин, Ю.В. Бурлакова // Психологическая студия: сборник статей студентов, магистрантов, аспирантов, молодых исследователей кафедры прикладной психологии ВГУ имени П.М. Машерова / под редакцией С.Л. Богомаза, В.А. Каратерзи. Том Выпуск 8. Витебск: Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, 2016. С. 53-54.
5. Кудряшов А.Ф. Лучшие психологические тесты. СПб.: Петроком, 1992. 320 с.
6. Купченко В.Е. Фрустрация и тревожность подростков с различным риском дезадаптивного поведения (на примере риска суицидального поведения) // Социально-психологическая адаптация мигрантов в современном мире: материалы 4-й Международной научно-практической конференции, Пенза, 23-24 марта 2018 года / Ответственный редактор В.В. Константинов. Пенза: Издательство "Перо", 2018. С. 213-219.
7. Мэй Р. Смысл тревоги / Перев. с англ. М.И. Завалова и А.И. Сибуриной. М.: Независимая фирма "Класс", 2001 384 с.
8. Окашев А.В. Особенности проявления тревожности и агрессивности у подростков // Тенденции развития науки и образования. 2020. № 62-20. С. 32-35.
9. Пенкина Е.Н., Шамшикова О.А. Психометрический анализ опросника эмоционального интеллекта для подростков TEIQue-ASF К.В. Петридиса и А.Фернхема // СибСкрипт. 2023 Т. 25. № 2 С. 169-182.
10. Полякова И.В. Психологические механизмы социализации подростка: тревожность и общительность // Вопросы психического здоровья детей и подростков. 2017. Т. 17. № S2. С. 193-194.
11. Прихожан А.Н. Психология тревожности: дошкольный и школьный возраст. СПб., 2009. 119 с.
12. Романенко А.А. Тревожность как фактор возникновения суицидального риска у подростков / А.А. Романенко, Д.М. Саенко, Т.Н. Разуваева // Коллекция гуманитарных исследований. 2018. № 2(11). С. 59-65.
13. Синкевич И.А. Взаимосвязь эмоционального интеллекта и уровня тревожности у подростков / И.А. Синкевич, Т.В. Тучкова // Проблемы современного педагогического образования. 2020. № 66-4. С. 345-348.

14. Чупракова Н.Н. Тревожность у детей и подростков: пути решения проблемы // *Sciences of Europe*. 2020. № 60-4(60). С. 51-55.
15. Beesdo K., Knappe S., Pine D.S. Anxiety and anxiety disorders in children and adolescents: developmental issues and implications for DSM-V // *Psychiatr Clin North Am*. 2009. Vol. 32(3). pp. 483-524.
16. Cejudo J., Rodrigo-Ruiz D., López-Delgado M.L., Losada L. Emotional Intelligence and Its Relationship with Levels of Social Anxiety and Stress in Adolescents // *Int J Environ Res Public Health*. 2018. Vol. 15(6). pp. 1073.
17. Interactions between anxiety subtypes, personality characteristics, and emotional regulation skills as predictors of future work outcomes / C.M. Chandra [et al.] // *J Adolesc*. 2020. Vol. 80. pp. 157-172.
18. Hudson N.W., Fraley R.C. Volitional personality trait change: Can people choose to change their personality traits? // *Journal of Personality and Social Psychology*. 2015. Vol. 109(3). pp. 490-507.
19. Hudson N., Roberts B., Lodi-Smith J. Personality Trait Development and Social Investment in Work // *Journal of research in personality*. 2012. Vol. 46. pp. 334-344.
20. Recent developments in trait emotional intelligence research / K.V. Petrides [et al.] // *Emotion Review*. 2016. No. 8. pp. 335-341.
21. Petrides K.V., Mavroveli S. Theory and applications of trait emotional intelligence // *Ψυχολογία (Psychology)*. 2018. No. 23. pp. 24-36.
22. Petrides K.V., Psychometric properties of the Trait Emotional Intelligence Questionnaire. In C. Stough, D.H. Saklofske, and J.D. Parker, *Advances in the assessment of emotional intelligence*. New York: Springer. 2009.
23. Sander J., Moessner M., Bauer S. Depression, Anxiety and Eating Disorder-Related Impairment: Moderators in Female Adolescents and Young Adults // *Int J Environ Res Public Health*. 2021. Vol. 18(5). pp. 2779.

© Пенкина Е.Н., 2024.